

УДК: 633.511:575.12:631.52

Ўрта толали ғўза навларидан олинган F₅ дурагайларида тола чиқимининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.

М.Р.Тўхлиев кичик илмий ходим ПСУЕАИТИ,
Ш.Э.Намазов қ.х.ф.д., профессор ПСУЕАИТИ,
С.К.Матёкубов қ.х.ф.д., ПСУЕАИТИ,

Аннотация

Мақолада турлараро дурагайлаш орқали олинган интрогрессив тизмалардан олинган F₅ дурагайларида тола чиқимининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Ғўза, дурагай, тола чиқими, донор, ирсийланиш, ўзгарувчанлик, доминант, морфологик, биологик, ижобий гетерозис, салбий гетерозис.

Аннотация

В статье представлены результаты исследования наследуемости и изменчивости выхода волокна у гибридов F₅, полученных от интрогрессивных линий, полученных путем межвидовой гибридизации.

Ключевые слова: хлопчатник, гибрид, выход волокна, донор, наследственность, изменчивость, доминант, морфологический, биологический, положительный гетерозис, отрицательный гетерозис.

Heritability and variability of fiber yield in F₅ hybrids from cotton varieties with an average fiber content.

Annotation

The article presents the results of a study of the heritability and variability of fiber yield in F₅ hybrids obtained from introgressive lines obtained by interspecific hybridization.

Keywords: Cotton, hybrid, fiber yield, donor, heredity, variability, dominant, morphological, biological, positive heterosis, negative heterosis.

Кириш. «Маълумки, дунёдаги пахта ештирувчи давлатлар 100 дан ортик бўлиб» [3], тола ҳосили бўйича юқори ўринларни Австралия (2,3 т./га), Бразилия (1,6 т./га) ва Хитой (1,72 т./га) каби давлатлар эгаллаб, Ўзбекистонда эса, тола ҳосилдорлиги 0,75 т./га ташкил этади [4]. Сўнгги йилларда яратилган ва амалиётга жорий этилаётган навлар морфобиологик белгилари ва технологик-сифат кўрсаткичлари ижобийлиги билан ажралиб туради. Бундай навларни

яратишда ғўза генофондидан, яъни унда мавжуд бўлган ёввойи, ярим ёввойи формалар ва навлар намуналаридан самарали ҳамда тўғри фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган ғўза навларини яратиш учун хилма-хил ва атрофлича ўрганилган бошланғич манбаалар (донорлар) бўлиши керак.

Турлараро чатиштириб олинган F_2 - F_3 дурагайларда тола узунлиги ва тола чиқими бўйича кенг трансгрессив ўзгарувчанлик юз бериши ҳамда ушбу белгиларнинг ижобий мажмуасига эга бўлган рекомбинантларни танлаш имконияти ошиши мумкинлиги қайд этиб ўтилган[1]. Ғўза навларида 1 та кўсакдаги пахта вазнини ортишига унинг тола миқдори ва узунлиги ижобий таъсир кўрсатиши тажрибада исботланди. Белгилар орасидаги манфий ёки мусбат боғланиш кўп ҳолларда иштирок этган белгиларни биттасига таълуқли эканлиги аниқланди [2].

Бугунги кунда, ғўза селекция билан шуғулланаётган илмий-тадқиқот институтлари ва бир қатор илмий муассасалар томонидан ҳар йили Республиканинг турли хил тупроқ-иқлим шароитларига мослашган, морфологик, биологик, технологик-сифат кўрсаткичлари юқори, сувсизлик ва касаллик ҳамда ҳашоратларга бардошлилиги бўйича бир-биридан кескин фарқ қиладиган ғўза навлари яратилиб, давлат нав синаш шаҳобчаларига шу минтақаларда экилаётган асосий навлар билан таққослаб синаб кўриш учун топширилади. Аммо, синаш учун тақдим этилган янги ғўза навлари ўзининг генотипларида ҳосилдорлик, тезпишарлик, юқори тола чиқими ва сифатларини ҳамда касалликлар ва зараркунандаларга бардошлиликларини мужассамлаштирган бўлса, турли тупроқ-иқлим шароитларида пластик кўрсаткичларга эга бўлишлари мумкин. Акс ҳолда, бир минтақа тупроқ-иқлим шароитларида кўрсатган кўрсаткичлари бошқа минтақалардаги тупроқ-иқлим шароитларида паст бўлиши муқаррар ҳолатдир. Шу муносабат билан бугунги кунда пахтачилик фермер хўжаликлари учун асосий ҳосил сентябрь ойида пишиб етиладиган тезпишар, ҳосилдор, ҳар гектар майдондан олинадиган тола миқдори юқори ва сифатли бўлган ҳамда морфобиологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича турғун биотипларни ўзида мужассамлаштирган ғўза навларининг жорий этилиши муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

1-жадвал

Чатиштириш натижаси жасида олинган F₅ дурагайларни тола чиқими бўйича кўрсаткичлари

№	Дурагай комбинатсиялар	F ₅		
		M±m	Σ	V%
1	Андоза С-6524	36,2±1,03	3,26	9,01
	Бухоро-102	36,7±1,11	3,34	9,12
	T-4672-73 x Бухоро-102	38,7±1,72	5,45	14,08
	T-4674-77 x Бухоро-102	39,4±1,17	3,71	9,41
	T-4679-81 x Бухоро-102	36,4±0,77	2,45	6,72
	T-4684-86 x Бухоро-102	37,7±0,97	3,08	8,19
	T-138 x Бухоро-102	40,2±2,24	3,88	9,67
	T-470/1 x Бухоро-102	37,9±1,29	4,08	10,77
	T-95 x Бухоро-102	39,4±0,65	2,06	5,24
0	T-158 x Бухоро-102	40,1±0,97	3,08	7,68
1	T-200 x Бухоро-102	38,0±0,46	1,47	3,86
2	T-МВГ-2 x Бухоро-102	40,9±1,17	3,71	9,07
3	T-58 x Бухоро-102	41,9±0,86	2,74	6,54
4	T-1979 x Бухоро-102	38,7±1,20	3,81	9,84
5	T-175/248 x Бухоро-102	38,3±1,66	3,72	9,72
6	T-12/06 x Бухоро-102	38,6±0,72	2,30	5,97
7	T-4747-48 x Бухоро-102	39,0±0,80	1,95	5,02
8	T-БСГ-2/06 x Бухоро-102	40,0±0,47	1,49	3,73

9	T-588 x Бухоро-102	37,5±0,66	2,10	5,60
---	--------------------	-----------	------	------

Тадқиқот натижаларига кўра F_5 дурагайларда ўртача тола чиқими 36,4 % ($F_5T-4679-81x$ Бухоро-102) дан 41,9% гача (F_5T-58x Бухоро-102) бўлганлигини кўришимиз мумкин. Интрогрессив дурагайларни андозага C-6524 (36,2%) ғўза навига таққосланганда деярли барча дурагайлар андозадан устунликни намоён қилди. Дурагайлар андоза навадан 0,2 % дан 5,7 % гача юқори бўлган натижалар олинди. Дурагайлар орасида бугунги кун талабларига мос бўлган 40,0 % дан юқори бўлган бир қатор дурагайлар олинди, мазкур дурагайлар $F_5T-БСГ-2/06x$ Бухоро-102 (40,0%), $F_5T-МВГ-2x$ Бухоро-102 (40,9%), F_5T-58x Бухоро-102 (41,9%), $F_5T-158x$ Бухоро-102 (40,1%) ва $F_5T-138x$ Бухоро-102 (40,2%) бошқа дурагайларга қараганда юқори тола чиқими эга эканлиги билан фарқлариб турди.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки $F_5T-БСГ-2/06x$ Бухоро-102, $F_5T-МВГ-2x$ Бухоро-102, F_5T-58x Бухоро-102, $F_5T-158x$ Бухоро-102 ва $F_5T-138x$ Бухоро-102 дурагайлари тола чиқимини янада оширишда селекция ишларида бошланғич ашё сифатида тавсия этиш мумкин. Шу билан бир қаторда тола чиқимининг ирсийланиши ота-она генотиби билан бир қаторда ташқи муҳит омилларига боғлиқ ҳолда ҳам ирсийланиши ва ўзгарувчанликка учраши мумкинлиги тадқиқотларда ўз аксини топди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Матёқубов С.К., Намазов Ш.Э., юлдашева Р.А., Ниятов Б.И. // Турлараро ғўза дурагайларида тола чиқими ва тола узунлигининг ўзгарувчанлиги ва ўзаро корреляцияси. // ПАХТАЧИЛИК ВА ДОНЧИЛИК 2021 №1 (1) ISSN 2181-1903 Тошкент 2021. 56-64. б.
2. Рахмонов З.З., Ўринова С., Маматқодиров Ж., Комолдинова Д. Ғўзанинг кўсак, чигит ва тола сифат кўрсаткичлари орасида корреляция. Ёшлар илмий салоҳиятини юксалтириш давр талаби “Илмий-амалий анжуман” 2016 84-86 бет.

3. FAS/USDA, Global Market Analysis, 2020.
4. Cotton: Tecnology for 21 st Century, 2010.

